

G'OVAK MUHITLARDA SUSPENZIYA SIZISHI JARAYONINI MODELLASHTIRISH VA DASTURIY TA'MINOT YARATISH

Fayziyev Bekzodjon, Sariyev Shohruh

Samarqand davlat universiteti

fayziyevbm@mail.ru

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada g'ovak muhitda suspenziya sizishi matematik modeli "yuklanish" hodisasini hisobga oolgan holda takomillashtirilgan. Masalani yechish va hisoblash tajribalarini o'tkazish uchun yaratilgan dasturiy vosita imkoniyatlari va undan foydalanish bo'yicha yo'riqnoma keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** dasturiy ta'minot, ko'p bosqichli kinetika, suspenziya, matematik model, sizish, g'ovak muhit.*

Kirish

Birjinslimas suyuqliklarning g'ovak muhitlarda sizishi texnikaning juda ko'p sohalarida ishlatiladi. Bu masalalar ichimlik suvlarini tayyorlash, oqava suvlarni qayta ishlatish uchun tozalash, yer osti suv qatlamlarida muhitni ifloslantiruvchi turli moddalarning harakat va tarqalishi qonuniyatlarini o'rganish, neft va gaz konlariga suv haydash jarayonida qatlamga turli mexanik zarrachalar va chiqindi moddalarning tushishi va ularning harakatlanish qonuniyatlarini tahlil qilish kabi jarayonlarni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Bu turdagi masalalarni tajribalar vositasida o'rganish juda ko'p mablag' va vaqt talab qiladi. Shuning uchun, odatda, bunday masalarni o'rganish uchun matematik modellar tuzilib, matematik masalalarni yechish algoritmlari va dasturiy ta'minoti yaratiladi. Yaratilgan dasturiy ta'minot vositasida parametrlarning turli qiymatlari uchun hisoblash eksperimentlari o'tkaziladi va olingan sonli natijalar tahlil qilinadi. Mazkur ishda

g'ovak muhitlarda birjinslimas suyuqliklarning sizish jarayonini tavsiflash uchun tuzilgan model va dasturiy ta'minot haqida ma'lumot berilgan.

Ma'lumki tabiatda juda ko'p suyuqliklar birjinslimas holda uchraydi, ya'ni u xossalari bir-biridan keskin farq qiluvchi bir qancha komponentlar va fazalardan iborat bo'lishi mumkin. Xususan, suspenziya – suyuq va qattiq fazalardan iborat, bunda kichik qattiq zarrachalar suyuqlik ichida muallaq holda suzib yuradi. Suspenziyalar oqishida birjinsli suyuqliklar oqishida kuzatilmaydigan ko'plab hodisalar kuzatiladi. Muallaq qattiq zarrachalarning suyuqlik zarrachalari bilan o'zaro ta'siri natijasida suspenziya nonyuton reologik xususiyatlarga ega bo'ladi. Suspenziyalar sizish jarayonida filtr yuzasida qattiq zarrachalarning qatlami hosil bo'ladi, shu bilan birgalikda qattiq zarrachalarning filtr ichki g'ovak fazosiga kirib, o'tirib qolishi ham kuzatiladi. Suspenziyalarni filtrning ichki qatlamida tindirish masalalarining matematik modellari adsorbsiya masalalariga o'xshash modellashtiriladi.

Suspenziyalar sizib tindirilish jarayonining o'ziga xos xususiyati tinish kinetikasining sizish gidrodinamik shartlari bilan o'zaro ta'sirlashuvida. Qattiq zarrachalarning filtr g'ovaklarida o'tirib qolishi filtrning filtrlash-hajmiy xossalari o'zgartiradi, ya'ni g'ovak fazo to'ldirilish darajasi o'zgarishi hisobidan g'ovaklik va o'tkazuvchanlik sezilarli darajada o'zgaradi. Sizish doimiy tezlik rejimida amalga oshirilayotgan bo'lsa, yuqorida aytilgan jarayon filtr ichida lokal fizik tezlikning hamda lokal va umumiy bosim gradiyentining o'zgarishiga olib keladi. Doimiy bosim tushishi rejimida esa filtrda umumiy tezlik va lokal fizik tezlikning kamayishiga olib keladi. O'z navbatida, sizish gidrodinamik shartlarining o'zgarishi filtr g'ovak fazosida qattiq zarrachalar o'tirib qolishi va qayta suyuqlik oqimiga qo'shilishi kinetikasini o'zgartiradi [1].

Zarrachalar o'tirib qolishini tavsiflash uchun, odatda, turli fenomenologik yondashuvlardan foydalaniladi. Xususan, qattiq zarrachalarning o'tirib qolish kinetikasi qattiq zarrachalarning filtr g'ovak fazosida o'tirib qolishi va qayta suyuqlik oqimiga qo'shilishining turli fizik xususiyatlarini hisobga oluvchi differensial tenglamalar ko'rinishida ifodalanadi.

Masalaning qo'yilishi

Chuqur qatlamli filtrlarda hosil bo'ladigan cho'kmalar ikki xil bo'ladi yuvilmaydigan va yuvilib ketadigan. Filtrning bunday zonolari mos ravishda aktiv va passiv zonalar deyiladi [1]. Aktiv zonada hosil bo'layotgan yuvilib ketadigan cho'kma konsentratsiyasini ρ_a bilan, passiv zonada hosil bo'ladigan yuvilmaydigan cho'kma konsentratsiyasini ρ_n bilan belgilaymiz. Filtrning to'liq sig'imini ρ_0 bilan belgilaymiz. Yuqorida aytilganlarga ko'ra

$$\rho_0 = \rho_{a0} + \rho_{n0}$$

bu yerda ρ_{a0} va ρ_{n0} mos ravishda aktiv va passiv zonlarning sig'imlari. Aytilgan sig'imlar dinamik xususiyatga ega. Ular nafaqat aralashma "sifati" ga balki, oqim tezligi, struktrusi va qatlamning geometrik shakliga ham bog'liq.

Vaqtning dastlabki qiymatida g'ovakligi m_0 bo'lgan va birjinsli suyuqlik (ya'ni, tarkibida muallaq zarrachalar bo'lmagan suyuqlik) bilan to'ldirilgan yarim cheksiz qatlamni qaraymiz. $x=0$ nuqtada, $t>0$ dan boshlab qatlamga takibida c_0 konsentratsiyali qattiq zarrachalar bo'lgan birjinlimas suyuqlik $v(t)=v_0=\text{const}$ sizish tezligi bilan kira boshlaydi.

O'zgarmas tezlik rejimida suspenziya sizish tenglamalar sistemasi balans va kinetika tenglamalaridan iborat bo'ladi. Bir o'lchamli holda uni quyidagicha olish mumkin:

$$m_0 \frac{\partial c}{\partial t} + v \frac{\partial c}{\partial x} + \frac{\partial \rho_a}{\partial t} + \frac{\partial \rho_n}{\partial t} = 0,$$

$$\frac{\partial \rho_a}{\partial t} = \beta_a \left(c - \frac{\rho_a}{\rho_{a0}} c_0 \right), \quad (1)$$

$$\frac{\partial \rho_n}{\partial t} = \beta_n (\rho_n) c,$$

bu yerda c - suspenziya konsentratsiyasi, v – sizish tezligi, m_0 - muhit g`ovakligi, β_a – aktiv zonada o`tirib qolishni xarakterlovchi koeffitsiyent, β_n – cho`kma “eskirishi” ni ifodalovchi koeffitsiyent va $\beta_n = \alpha(\rho_n)\beta_{n0}$.

$$\alpha(\rho_n) = \begin{cases} 1, & \rho_n \leq \rho_{n1}, \\ \rho_{n1} / \rho_n, & \rho_{n1} < \rho_n < \rho_{n0}, \\ 0, & \rho_n = \rho_{n0}. \end{cases} \quad (2)$$

Demak, cho`kma hosil bo`lishi boshlanganda $\alpha=1$ bo`ladi. Hosil bo`lgan cho`kma konsentratsiyasi qandaydir ρ_{n1} qiymatga yetgandan boshlab α ning qiymati birdan kichiklashadi va ρ_n konsentratsiyaga teskari proporsional ravishda kamayib boradi va nihoyat, hosil bo`lgan cho`kma konsentratsiyasi to`yinish qiymatiga yaqinlashganda α yanada tezroq kamayib boradi [1].

Bu sistema quyidagi boshlang`ich va chegaraviy shartlarga ega

$$c(x, 0) = 0, \quad \rho_a(x, 0) = \rho_n(x, 0) = 0, \quad c(0, t) = c_0 = \text{const}. \quad (3)$$

(1) va (3) masalani yechish uchun chekli ayirmalar usulini qo`llaymiz [2].

“Yuklanish” hodisasi cho`kmaning dastlabki hosil bo`lishida, fazoda endigina muallaq zarrachalar cho`kishidan monoqatlam hosil bo`lganda kuzatiladi. Bu vaqtda “eskirish” hodisasini hisobga olmaslik mumkin. Shuning uchun cho`kma hosil bo`lish kinetik xossalari juda tez o`zgaradi va β_{n0} kinetika koeffitsiyentini $0 \leq \rho_n \leq \rho_{n1}$ oraliqda quyidagi pog`anali funksiya yordamida approksimatsiya qilish mumkin [1].

$$\beta(\rho_n) = \begin{cases} \beta_n^3, & 0 < \rho_n < \rho_n^3, \\ \beta_{n0}^3, & \rho_n^3 \leq \rho_n < \rho_{n1}. \end{cases} \quad (4)$$

$\rho_n \geq \rho_{n1}$ bo`lganda (2) asosida “eskirish” hisobga olinadi. U holda (1) sistemaning 3-tenglamasida $\beta(\rho_n)$ (4) ni hisobga olgan holda quyidagicha yoziladi:

$$\beta(\rho_n) = \begin{cases} \beta_n^3, & 0 < \rho_n < \rho_n^3, \\ \beta_{n0}, & \rho_n^3 \leq \rho_n < \rho_{n1}, \\ \beta_{n0}\rho_{n1} / \rho_n, & \rho_{n1} \leq \rho_n < \rho_{n0}, \\ 0, & \rho_n = \rho_{n0}. \end{cases} \quad (5)$$

(1) tenglamalar sistemasini (3) shartlarda “Yuklanish” va “eskirish” hodisalarini hisobga olgan holda yechamiz, ya`ni (2) o`rnida (5) ni ishlatamiz.

Aktiv zonada muallaq zarrachalar o`tirib qolish va qayta suyuqlik oqimiga qo`shilish jarayonida kinetika tenglamasini ((1) sistemaning 2-tenglamasini) dinamik omillarni hisobga olgan holda takomillashtirib quyidagicha yozish mumkin [3]:

$$\frac{\partial \rho_a}{\partial t} = \frac{\beta_a}{1 + \gamma |\nabla p|} c - \beta_a \frac{\rho_a (1 + \omega |\nabla p|)}{\rho_{a0}} c_0. \quad (6)$$

Agar birjinslimas suyuqlik g`ovak muhitda sizish masalasini diffuzion effektini hisobga olgan holda (1) tenglamalar sistemasini 1- tenglamasi o`rniga diffuziya hisobga olingan balans tenglamasini ishlsak. Bir o`lchovli holda u quyidagi ko`rinishga ega [4]

$$m_0 \frac{\partial c}{\partial t} + v \frac{\partial c}{\partial x} + \frac{\partial \rho_a}{\partial t} + \frac{\partial \rho_n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \quad (7)$$

Natija

Yuqoridagi masalalarni yechish uchun Delphi 7.0 muhitida dastur tuzilgan [5] bo`lib, dastur oynalari quyidagicha:

1-rasm. Boshqaruv oynasi

2-rasm. Parametrlarni kiritish oynasi

3-rasm. Model ko'rinishini aks ettiruvchi oyna

4-rasm. Natijalar oynasi

Xulosa

Tuzilgan dastur yordamida parametrlarning turli qiymatlari uchun sonli eksperimentlar o'tkazilgan va olingan natijalar tahlil qilingan. Dastur natijalarni ham jadval ko'rinishida, ham grafik ko'rinishda taqdim etadi, bu esa tahlil jarayonini osonlashtiradi.

Adabiyotlar

1. Веницианов Е.В., Рубинштейн Р.Н. Динамика сорбции из жидких сред. – М.: Наука, 1983. – 237 с.
2. Самарский А. А. Теория разностных схем. – М.: Наука, 1977. – 656 с.
3. Файзиев Б.М. Задачи фильтрации суспензии в пористой среде с учетом явления «старения» и динамических факторов // Узбекский журнал «Проблемы механики», 2012, - Ташкент, №1. С. 92-95. (05.00.00; № 6).
4. Хужаёров Б.Х., Махмудов Ж.М., Файзиев Б.М. Задача фильтрации суспензии в пористой среде с учетом явления «зарядки» и динамических факторов // Доклады Академии наук РУз, 2012, - Ташкент, №2, 34-38 стр. (05.00.00; № 9).
5. Хужаёров Б.Х., Файзиев Б.М. Численное решения задачи фильтрационного осветления однокомпонентных суспензии, № DGU 04928, O'zbekiston Respublikasi Intellektual Mulk agentligi, Toshkent, 2017